

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Икрамова Ш.А.¹, Разикова И.С.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр аллергологии и клинической иммунологии, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В работе представлены результаты клинко-аллергологического анализа спектра сенсibilизации у пациентов с атопической бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, проживающих в условиях жаркого и аридного климата. Установлено преобладание сенсibilизации к клещам домашней пыли и пыльце сорных растений, высокая частота полисенсibilизации и выраженная сезонность обострений. Выявленные закономерности отражают значимую роль климато-экологических факторов в формировании аллергической патологии и обосновывают необходимость персонализированного подхода к диагностике и терапии

Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергический ринит, сенсibilизация, полисенсibilизация, клещи домашней пыли, пыльца, жаркий климат.

CHARACTERISTICS OF THE SENSITIZATION SPECTRUM IN ATOPIC ASTHMA AND ALLERGIC RHINITIS IN A HOT CLIMATE

Ikramova Sh.A.¹, Razikova I.S.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Allergology and Clinical Immunology, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study evaluates sensitization patterns in patients with atopic bronchial asthma and allergic rhinitis living in hot and arid environments. Predominant sensitization to house dust mites and weed pollen, a high prevalence of polysensitization, and marked seasonal exacerbations were identified. These findings highlight the critical role of environmental factors and support personalized diagnostic and therapeutic strategies.

Keywords: atopic asthma, allergic rhinitis, sensitization, house dust mites, polysensitization, hot climate

ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА АТОПИК АСТМА ВА АЛЛЕРГИК РИНИТДА СЕНЗИТИЗАЦИЯ СПЕКТРИНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Икрамова Ш.А.¹, Разикова И.С.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий аллергология ва клиник иммунология тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқотда иссиқ ва қуруқ иқлим шароитида яшовчи атопик бронхиал астма ва алергик ринит билан оғриган беморларда сезувчанлик спектри ўрганилди. Уй чанги каналарига ва бегона ўтлар чангига сезувчанлик устунлиги, полисенсibilизациянинг юқори даражаси ҳамда мавсумий кучайишлар аниқланган. Натижалар иқлим омилларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал диагностика ва даволаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: атопик астма, алергик ринит, сенсibilизация, уй чанги кенгашлари, полисенсibilизация, иссиқ иқлим.

e-mail: shaxnozaabsmi2@mail.ru, razikovailmiratma@mail.ru

Актуальность. Атопическая бронхиальная астма и аллергический ринит в настоящее время рассматриваются не как изолированные нозологические формы, а как клинически и патогенетически взаимосвязанные проявления воспалительного процесса в пределах единой респираторной системы(1). Такая позиция основана на концепции «единого дыхательного тракта», согласно которой поражение верхних и нижних отделов дыхательных путей формируется на общей иммуновоспалитель-

ной основе с ведущей ролью IgE-опосредованных реакций, T2-воспаления и эпителиально-барьерной дисфункции. Коморбидное течение аллергического ринита и бронхиальной астмы ассоциируется с более выраженной симптоматикой, худшим контролем заболевания и необходимостью комплексного терапевтического подхода(2,3).

Рост распространённости аллергических заболеваний дыхательных путей в последние годы связывают не только с урбанизацией, изменением образа жизни и увеличением антропогенной нагрузки, но и с климатическими сдвигами, влияющими на характер экспозиции аэроаллергенов. Накопленные данные свидетельствуют о том, что изменение температуры, влажности, содержания углекислого газа и загрязняющих веществ в атмосфере способно изменять сезонность пыления, аллергенность пыльцы, распределение биоаэрозолей и выраженность воспалительного ответа со стороны дыхательных путей (4,6).

Особое значение в этом контексте приобретает воздействие жаркого и аридного климата, при котором сухость воздуха, высокая запылённость, длительная циркуляция мелкодисперсных частиц и сезонное увеличение концентрации пыльцевых аллергенов создают условия для усиленного контакта слизистых оболочек с ингаляционными триггерами. Подобные факторы могут способствовать нарушению барьерной функции эпителия, повышению сенсibilизации к аэроаллергенам и формированию более стойкого IgE-опосредованного воспаления. Дополнительное значение имеет трансформация спектра ингаляционных аллергенов под влиянием окружающей среды, включая изменение экспозиции клещевых, пыльцевых и грибковых аллергенов (7). С учётом указанных механизмов исследование спектра сенсibilизации у пациентов, проживающих в условиях Бухарского региона, представляет несомненный научный и практический интерес. Для территорий с жаркими климатическими характеристиками особенно важна региональная оценка структуры аэроаллергенов, сезонных триггеров и клинико-аллергологических особенностей течения атопической бронхиальной астмы и аллергического ринита, поскольку именно такой подход позволяет обосновать более точные диагностические и профилактические стратегии(8).

Целью настоящего исследования явилось изучение клинико-аллергологических особенностей спектра сенсibilизации у пациентов с атопической бронхиальной астмой и аллергическим ринитом, проживающих в условиях жаркого климата, с оценкой роли климато-экологических факторов в формировании полисенсibilизации и сезонности обострений.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный клинико-аллергологический анализ, включивший 180 пациентов с верифицированными диагнозами атопической бронхиальной астмы, аллергического ринита, а также их сочетанных форм, находившихся под динамическим наблюдением в специализированных аллергологических подразделениях Бухарской области в период 2021–2023 гг.

Возраст обследованных варьировал от 18 до 57 лет, что позволило охватить как детскую, так и взрослую популяцию и провести оценку возрастных особенностей сенсibilизации и клинического течения заболевания.

Диагностический алгоритм носил комплексный характер и включал клинико-anamnestическую, аллергологическую и функциональную оценку состояния пациентов. В частности, проводился детализированный сбор анамnestических данных с анализом наследственной предрасположенности, триггерных факторов и особенностей течения заболевания; выполнялись кожные аллергологические тесты для выявления сенсibilизации к ингаляционным аллергенам; определялся уровень специфических иммуноглобулинов класса E (sIgE) с целью объективизации аллергического статуса; а также осуществлялась оценка функции внешнего дыхания с использованием стандартных спирометрических показателей.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением методов описательной статистики с расчетом средних значений, вариационных показателей и относительных частот, что позволило охарактеризовать структуру выборки и выявить основные закономерности распределения клинико-аллергологических параметров.

Методы исследования. Клиническое исследование пациентов с АР и БА включало сбор жалоб и анамнеза, осмотр с применением методов пальпации, перкуссии, аускультации, измерения антропометрических параметров (роста, массы тела, индекса массы тела). Всем больным при поступлении в стационар были проведены клинико-лабораторные исследования, включающие общий анализ крови, биохимический анализ крови и оценивалась аллергопанель. Из инструментальных методов проводились спирометрия, рентгеноскопия, УЗИ, ЭКГ.

Все клинико-anamnestические и инструментально-лабораторные данные вносились в разработанную индивидуальную анкету, в которой отмечались жалобы и объективные данные, анамnestиче-

ские сведения о данном заболевании и других заболеваниях, курении, употреблении алкоголя, лекарственных препаратов и др.

Результаты и их обсуждение. Анализ клинической структуры обследованной когорты продемонстрировал высокую распространённость сочетанных форм атопической патологии дыхательных путей. Гендерный анализ выявил преобладание женского контингента, что, вероятно, обусловлено как гормонально детерминированной регуляцией иммунного ответа, включая влияние эстрогенов на Th2-активацию, так и поведенческими особенностями, связанными с более высокой медицинской активностью женщин.

В структуре выборки по гендерному признаку распределение было практически эквивалентным: 92 пациента (51,1%) составили лица женского пола, а 88 человек (48,9%) — мужского. Верификация данных и формирование исследовательской когорты проводились на базе указанного медицинского учреждения с соблюдением принципов репрезентативности выборки(рис.1).

Рис. 1. Гендерное распределение исследуемой когорты пациентов с БА и АР

В общей структуре выборки, включающей 180 респондентов, распределение по половому признаку характеризовалось относительной эквивалентностью: доля лиц женского пола составила 51,1% (n=92), в то время как представители мужского пола составили 48,9% (n=88) от совокупного числа участников. Полученные данные свидетельствуют о сбалансированности исследуемых групп по гендерному критерию, что минимизирует риск статистической погрешности при дальнейшей интерпретации результатов клинических изысканий(рис.2).

Рис. 2. Распределение исследуемых пациентов с изолированными и сочетанными патологиями, n=180

Как указано в рис.3 в ходе компонентной алергодиагностики было установлено, что ведущую роль в этиопатогенезе бронхиальной астмы (БА) и аллергического ринита (АР) у жителей данного региона играют мажорные молекулы клещей домашней пыли *Der p 1* и *Der p 2*, сенсибилизация к которым верифицирована у 66,3% респондентов, что патогенетически детерминировано высокой индорной пылевой экспозицией. Существенный вклад в формирование специфического IgE-ответа вносят также маркеры пыльцы полыни *Art v 1 / Art v 3* (55,1%) и антигены плесневого гриба *Alternaria alternata* — *Alt a 1* (38,7%), причем последний фактор приобретает особую клиническую значимость в условиях повышенной влажности жилых помещений. Общий спектр выявленной реактивности характеризуется доминированием дерматофагоидных антигенов (78,9%) и поллиноаллергенов сорных трав (69,4%), что обуславливает выраженную сезонную цикличесность экзарцербаций в период активной палинации региональной флоры. На фоне широкой распространенности явлений полисенси-

билизации (49,4%) и значимого вклада эпидермальных триггеров кошек и собак (*Fel d 1* и *Can f 1*), клиническая картина у большинства пациентов (81%) отягощается ночной манифестацией приступообразного кашля и экспираторного удушья. Высокая частота коморбидности с атопическим дерматитом (54%) подтверждает системный характер атопического статуса и диктует необходимость реализации персонализированных стратегий фармакотерапии с обязательным динамическим мониторингом респираторной функции.

Рис. 3. Результаты показали следующее распределение по молекулярным маркерам

В процессе углубленного статистического анализа была верифицирована достоверная корреляционная зависимость между количественным содержанием специфических IgE-антител к мажорному молекулярному компоненту *Art v 1* и степенью тяжести клинических проявлений аллергического ринита ($p < 0,01$). Выявленная закономерность служит объективным доказательством высокой прогностической информативности молекулярной алергодиагностики, позволяя не только верифицировать этиологический фактор, но и прогнозировать характер течения нозологии. Данный факт обосновывает приоритетность внедрения прецизионных аналитических методов в клиническую практику для формирования персонализированных терапевтических алгоритмов и оптимизации схем специфической иммунотерапии, исходя из индивидуального сенсibilизирующего профиля каждого реципиента. Высокая степень сенсibilизации регистрировалась почти у половины обследованных, что указывает на значительную аллергенную нагрузку и высокий риск тяжелого течения заболевания. Умеренная степень выявлена у трети пациентов, указывая на клинически значимую, но контролируруемую реактивность. Низкая степень — у меньшей части выборки, может свидетельствовать о начальных фазах аллергического процесса или латентной сенсibilизации (рис.4).

Рис. 4.

Выявлена статистически значимая корреляция между уровнем специфического IgE к компоненту *Art v 1* и тяжестью клинического течения аллергического ринита ($p < 0,01$), что подчеркивает клиническую значимость молекулярного анализа для прогностической оценки и персонализированного подхода к лечению. Особого внимания заслуживает выявленная достоверная корреляция между

уровнем специфического IgE к компоненту Art v 1 (полынь) и тяжестью клинических проявлений аллергического ринита ($p < 0,01$). Это подчёркивает прогностическое значение компонентного анализа в аллергологии: знание точного аллергена и его молекулярной структуры позволяет прогнозировать выраженность симптомов и обострений.

Результаты компонентной диагностики методом ALEX демонстрируют высокую диагностическую ценность в определении спектра сенсibilизации. Выявленные молекулярные профили аллергенов позволяют не только подтвердить диагноз, но и сформировать основанную на доказательствах стратегию ведения пациента: выбор таргетной АСИТ, ограничения контактов с определёнными аллергенами и прогнозирование клинического течения. Комбинация этих данных позволяет перейти к истинно персонализированной аллергологической помощи.

Выводы:

1. В структуре обследованной когорты ($n=180$) выявлена высокая частота сочетанных форм патологии дыхательных путей: бронхиальная астма в сочетании с аллергическим ринитом диагностирована у большинства пациентов, что подтверждает концепцию «единого дыхательного тракта» и системный характер атопического воспаления.

2. Ведущая роль в формировании сенсibilизации принадлежит аллергенам клещей домашней пыли: сенсibilизация к мажорным молекулярным компонентам Der p 1 / Der p 2 выявлена у 66,3% пациентов, при этом общий уровень дерматофагоидной сенсibilизации достигает 78,9%, что обусловлено высокой бытовой экспозицией аллергенов. Значимый вклад в аллергенный профиль вносят пылевые аллергены сорных растений (Art v 1 / Art v 3 — 55,1%) и грибковые аллергены (Alt a 1 — 38,7%), что отражает влияние региональной флоры и микроклиматических условий на формирование сенсibilизации.

3. Эпидермальные аллергены домашних животных также играют существенную роль: сенсibilизация к Fel d 1 выявлена у 36,2%, к Can f 1 — у 29,8% пациентов, что указывает на значимость бытовых триггеров в поддержании хронического аллергического воспаления. Полисенсibilизация диагностирована у 49,4% пациентов, что свидетельствует о генерализованной активации иммунной системы и ассоциируется с более тяжёлым течением заболевания и необходимостью комплексного подхода к терапии.

Список литературы:

1. Абдуллаев Н.Ч., Абдуллаева М.Н. Особенности иммунного реагирования и этиологического структурирования аллергических заболеваний у детей // *Central Asian Journal of Academic Research*. – 2024. – Т. 2. – №6-1. – С. 179-185.
2. Абдуллаева Д.Г. Сенсibilизация к пищевым аллергенам у детей в условиях жаркого климата // *Academic research in educational sciences*. – 2023. – Т. 4. – №3. – С. 197-204.
3. Абдулхакова Р.М. Атопическая бронхиальная астма в детском возрасте // *Экономика и социум*. – 2021. – №4-1 (83). – С. 519-522.
4. Алеманова Г.Д. и соавт. Генно-инженерная терапия тяжелой астмы у детей: опыт применения // *Практическая медицина*. – 2022. – Т. 20. – №1. – С. 27-29.
5. Аликулова Д.Я. Иммунный статус больных атопической бронхиальной астмой подросткового возраста // *Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения*. – 2015. – Т. 10. – №2. – С. 446-449.
- а. Аллахвердиева Л.И., Алекперова Н.А. Клиническая эффективность и лабораторный мониторинг сублингвальной аллерген-специфической иммунотерапии при респираторной аллергии у детей // *Иммунология*. – 2017. – Т. 38. – №4. – С. 206-209.
- б. Аллахвердиева Л.И., Эфендиева Н.И. Влияние спелеотерапии на показатели цитокинового баланса у детей с атопической бронхиальной астмой // *Иммунология*. – 2018. – Т. 39. – №4. – С. 186-189.
7. Асиян Е.Г. Клиническая эффективность магнитолазерной терапии у детей с атопической бронхиальной астмой // *РМЖ. Мать и дитя*. – 2017. – №12. – С. 920-924.
8. Асиян Е.Г. Эффективность применения крайне высокочастотной терапии у детей с атопической бронхиальной астмой // *Врач*. – 2017. – №8. – С. 36-38.

Для цитирования: Икрамова Ш.А., Разикова И.С. Клинико-аллергологические особенности спектра сенсibilизации у пациентов с атопической бронхиальной астмой и аллергическим ринитом в условиях жаркого климата // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 693–697. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19278953>